

MAKTABDA GEOMETRIYADAN MASALALAR YECHISHDA 3D MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Sobirova M.¹, Jo ‘raboyev M.²

¹DTPI; ²DTPI, 1-kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida geometriya darslarini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish, xususan 3D modellashtirish vositalaridan foydalanish metodikasi yoritiladi. 3D texnologiyalar yordamida fazoviy tasavvur, mavhum tushunchalarni ko'rgazmali qilish, murakkab geometrik figuralarni modellashtirish orqali o'quvchilarda tahliliy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Geometriya, 3D modellashtirish, axborot texnologiyalari, maktab ta'limi, fazoviy tasavvur, GeoGebra, SketchUp, metodika.

Аннотация. В данной статье рассматривается методика преподавания уроков геометрии в общеобразовательных школах с использованием современных информационных технологий, в частности — средств 3D-моделирования. Анализируются возможности развития аналитического и творческого мышления учащихся за счёт визуализации абстрактных понятий, пространственного воображения и моделирования сложных геометрических фигур с помощью 3D-технологий.

Ключевые слова: Геометрия, 3D-моделирование, информационные технологии, школьное образование, пространственное воображение, GeoGebra, SketchUp, методика.

Annotation. This article presents a methodology for teaching geometry lessons in general education schools using modern information technologies, particularly 3D modeling tools. It analyzes the potential for developing students' analytical and creative thinking through the visualization of abstract concepts, spatial imagination, and modeling of complex geometric figures using 3D technologies.

Keywords: Geometry, 3D modeling, information technology, school education, spatial imagination, GeoGebra, SketchUp, methodology.

Geometriya — fazo va shakllar haqidagi fan sifatida maktab matematikasining muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Aksariyat o'quvchilar uchun geometriya tushunchalari, ayniqsa uch o'lchamli figuralar, tasavvur qilishda muammolar tug'diradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, 3D modellashtirish texnologiyalarini dars jarayoniga joriy etish nafaqat qiziqish uyg'otadi, balki chuqur tushunishga ham xizmat qiladi.

3D modellashtirish — bu uch o'lchamli ob'ektlar modelini yaratish jarayonidir. Geometriya fanida bu texnologiyadan foydalanish orqali:

- Ko'pyoqliklar, silindr, konus, sfera kabi figuralarning ko'rinishini modellashtirish;
- Ularning kesimlarini, hajm va yuzalarni ko'rgazmali tahlil qilish;
- Aylanishlar, simmetriya, transformatsiyalarni animatsiyalash mumkin bo'ladi.

Dastlabki bosqichda o'quvchilar qog'ozda rasm chizish orqali fazoni tasavvur qilishga urinadi. Ammo bu har doim ham to'liq effekt bermaydi. 3D dasturlar, ayniqsa **GeoGebra 3D**, **Tinkercad**, **SketchUp** kabi vositalar yordamida:

- Shaklni turli burchaklardan ko'rish;

- O‘lchamlarni interaktiv o‘zgartirish;
- Animatsiyalash orqali harakatni ko‘rsatish mumkin. Bu esa o‘quvchilarning abstrakt tushunchalarni tushunish darajasini sezilarli oshiradi.

Maktabda 3D texnologiyalarni joriy qilishda quyidagi metodik qadamlar tavsiya qilinadi:

a) Dars rejasi tuzish: Dars mavzusiga mos 3D modelni tanlash. Masalan, "Piramidaning hajmi" mavzusida piramida modellarini tuzish va uning asosiy elementlarini tahlil qilishni quyida keltiramiz.

Mavzu: Piramidaning hajmi mavzusida 3D modellashtirish asosida piramida modelini tuzish

1. Nazariy qism

Piramida — bu bitta asos va asosdan tashqari barcha qirralari bir nuqtada (cho‘qqida) kesishadigan ko‘pyoqlikdir.

Piramidaning asosiy elementlari:

- - Asos (B): Piramidaning pastki qismi, odatda ko‘pburchak (uchburchak, to‘rtburchak, n-burchak)
- - Cho‘qqi (S): Barcha yon qirralar tutashgan nuqta
- - Yon sirtlar: Asosning har bir tomoniga mos keluvchi uchburchaklar
- - Balandlik (h): Cho‘qqidan asos tekisligiga tushirilgan perpendicular masofa
- - Yon qirralar: Cho‘qqi bilan asosning burchaklarini bog‘laydigan kesmalar

Hajm formulasi: $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$ bu yerda: **B** — asos yuzasi maydoni, **h** — balandlik

2. 3D model orqali piramida qurish (GeoGebra yoki Tinkercad dasturida)

Bosqichlar:

1. Asos yaratish: Masalan, kvadrat asosli piramida uchun kvadrat chiziladi (masalan, tomonlari 6 sm).
2. Cho‘qqini joylashtirish: Asos tekisligidan yuqoriga ma‘lum balandlikka (masalan, 9 sm) nuqta qo‘yiladi.
3. Yon qirralarni chizish: Cho‘qqi bilan asosning har bir burchagini bog‘lab chiqiladi.
4. Modelni aylantirish va tahlil qilish: Piramidaning hajmini hisoblash uchun asos yuzasi va balandlik aniqlanadi.

3. Model asosida tahlil va masala yechish

1-masala:

Shart: Asosi kvadrat bo‘lgan piramidaning asos tomoni $a = 6$ sm, balandligi $h = 9$ sm. Hajmini toping.

Yechish:

1. Asos yuzasi: $B = a^2 = 6^2 = 36 = \text{sm}^2$
2. Hajm formulasi: $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 9 = \frac{1}{3} \cdot 324 = 108 \text{sm}^3$

Javob: Piramidaning hajmi 108sm^3 .

4. Metodik tavsiyalar

- - Vizual animatsiya: GeoGebra’da asos o‘lchamlarini va balandlikni o‘zgartirib, hajm qanday o‘zgarishini ko‘rsating.
- - O‘quvchilar bilan amaliy mashg‘ulot: Har xil asosli piramidalarni yasab, hajm hisoblashni mashq qilish.

- - Guruhli ish: Har bir guruhga turli asosli piramidalar beriladi. Ular model yasab, taqdimot qilishadi.

5. Xulosa

3D modellashtirish vositalaridan foydalanish orqali piramida hajmini nafaqat hisoblash, balki uni tushunish, tahlil qilish, asos va balandlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuzatish mumkin. Bu esa o‘quvchilarda mavzuga nisbatan chuqur tushuncha va qiziqish uyg‘otadi.

b) Mustaqil izlanishga yo‘naltirish: O‘quvchilarni o‘zlari modellashtirishga undash. Bu uchun oddiy interfeysga ega dasturlar (GeoGebra, Tinkercad)dan foydalanish mumkin.

c) Yechim jarayonini vizualizatsiya qilish: Masala yechimini 3D model orqali ko‘rsatish — masalan, ikki tekislik orasidagi burchakni topish uchun ularni kesish modelini yasash.

d) Guruhlarda ishlash: 3D loyihalar asosida guruhli faoliyatni tashkil etish. Bu ijtimoiy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi.

Maktab geometriyasida 3D modellashtirish texnologiyasidan foydalanish zamonaviy dars jarayonining ajralmas qismiga aylanishi lozim. Bu nafaqat fazoviy tushunchalarni ko‘rgazmali qiladi, balki o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammo yechish, texnologik savodxonlik kabi zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Богомолов А. А. Информационные технологии в преподавании математики. — М.: Академия, 2020.
2. Трофимова Н. А. Использование GeoGebra на уроках математики // Математика в школе. — 2019. — № 3. — С. 35–39.
3. Волкова С. П., Иванова И. В. Методика обучения геометрии в школе с использованием ИКТ. — СПб.: Питер, 2021.
4. GeoGebra — Free Mathematics Software. <https://www.geogebra.org>